

Ποιότητα του κρέατος προβάτου στα δασολίβαδα

www.af4eu.eu

Βόσκηση προβάτων και αιγών σε δασικές εκτάσεις στην Ευρυτανία (φωτογραφία από Β. Λάππα)

Η ποιότητα του αρνίσιου κρέατος επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η φυλή του αρνιού, η διατροφή του, οι συνθήκες εκτροφής του και ο τρόπος επεξεργασίας και χειρισμού του κρέατος μετά τη σφαγή. Το αρνί είναι γενικά γνωστό για την τρυφερή υφή, την πλούσια γεύση και τη θρεπτική του αξία, αλλά η ποιότητά του μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με αυτές τις μεταβλητές.

Υπάρχουν πολλές μελέτες που συγκρίνουν την ποιότητα πρόβειου κρέατος και κρέατος αρνιού των ημικταπικών εκτροφών με το κρέας που παράγουν ζώα που εκτράφηκαν με εντατικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση τα ζώα που βόσκουν στα λιβάδια, ειδικά στα δασολίβαδα με τον υψηλό βαθμό φυτοποικιλότητας που τα χαρακτηρίζει, έχουν ανώτερη ποιότητα κρέατος και συγκεκριμένα:

- βελτιωμένο προφίλ λιπαρών οξέων με αυξημένη ποσότητα πολυακόρεστων (PUFAs) και ειδικά συνδεδεμένου λινολεϊκού οξέος (CLA).
- καλύτερους δείκτες αθηρωμάτωσης (AI) και θρομβογένεσης (TI)
- πιο χαμηλό δείκτη ω6/ω3 λιπαρά οξέα
- καλύτερους δείκτες της οξειδωτικής σταθερότητας των λιπών (μειωμένη τιμή μαλονδιαλδεύδης σε ng/g).
- λαμπερό κόκκινο χρώμα (αυξημένες τιμές του α* στην μέθοδο CIE), ευχάριστο άρωμα, απαλή γεύση. Υπάρχουν βέβαια και αρνητικά αφού το κρέας των ζώων ελεύθερης βοσκής είναι συνήθως ελαφρώς πιο σκληρό, ενώ το λίπος των ζώων με υψηλές συγκεντρώσεις PUFAs είναι πιο υδαρές.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει τα πρόβατα να απολαμβάνουν τα ευεργετήματα της βόσκησης, θα πρέπει δηλαδή να αξιοποιούν τη βοσκήσιμη ύλη χωρίς να χρειάζεται να διανύουν τεράστιες αποστάσεις κάτι που τα καταπονεί με αρνητικές συνέπειες στο ισοζύγιο ενέργειας και την ποιότητα του κρέατος που γίνεται σκληρό.

Στα δασολίβαδα τα πρόβατα θα πρέπει να αφήνονται να βοσκήσουν ελεύθερα, με σωστή καθοδήγηση από τον βοσκό, με επαρκή σημεία νερού και αλατιού. Τα δένδρα λειτουργούν προστατευτικά, ως σκιά το καλοκαίρι και για προστασία από κακές καιρικές συνθήκες το χειμώνα.

Ιδανικό είναι η περίοδος βόσκησης να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο για να περιορίζεται κατά το δυνατόν και η ανάγκη χορήγησης συμπυκνωμένων ζωοτροφών.

Συμπερασματικά, η ποιότητα του αρνίσιου κρέατος επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων όπως η φυλή, η ηλικία, η διατροφή και οι πρακτικές βόσκησης. Η διασφάλιση ενός αρίστου και βιώσιμου πλαισίου εκτροφής των ζώων μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο κρέας και κατ' επέκταση, μεγαλύτερο κέρδος στον κτηνοτρόφο.

Γεώργιος Μπακογιώργος

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
36100, Καρπενήσι

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.